

ASPECTOS GEOAMBIENTAIS E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL NO ALTO CURSO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DE CONTAS NO MUNICÍPIO DE PIATÃ - BAHIA

GEOENVIRONMENTAL ASPECTS AND ENVIRONMENTAL DEGRADATION IN THE UPPER COURSE OF THE RIVER DE CONTAS WATER BASIN IN THE MUNICIPALITY OF PIATÃ – BAHIA

Everte de Oliveira Brito¹
Marcelo Araújo da Nóbrega²

RESUMO

A bacia hidrográfica do Rio de Contas é um das principais rios do Estado da Bahia, tendo sua nascente na serra da Tromba no município de Piatã. A sede municipal é a mais alta do Estado da Bahia, com mais de 1200m de altitude, o município apresenta uma grande beleza cênica com numerosas serras acima de 1500m, linhas de crista bem evidentes na paisagem com uma vegetação arbustiva singular no Brasil, os campos rupestres, além de muitas cachoeiras. O clima é ameno para os padrões brasileiros com temperatura média em torno de 18°C. Nos últimos anos o processo de degradação vem se agravando devido a numerosas atividades econômicas como irrigação de grandes áreas, produção energética, mineração e agropecuária. A metodologia constou da realização de mapas com o uso de imagens de satélite, pesquisa bibliográfica e trabalho de campo. Foi possível comprovar que o alto curso da bacia hidrográfica do Rio de Contas no município vem sofrendo grande degradação e mostra a negligência e ineficiência dos órgãos públicos responsáveis pela fiscalização e monitoramento dos impactos causados no meio ambiente, principalmente com licenças ambientais para o agronegócio. A área tem um grande

¹ Graduado em Geografia, Professor da Rede Estadual do Ensino Fundamental do Estado da Bahia.

² Graduado em Geografia, Mestre em Geografia e Doutor em Botânica (Fitogeografia). Professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.

potencial ecoturístico principalmente devido as numerosas cascatas, linhas de crista de montanha, cachoeiras e trilhas nas serras com grande beleza cênica, além do clima tropical de altitude ideal para descansar e aproveitar o frio da noite.

Palavras-chaves: Degradação ambiental; Aspectos Geoambientais; Atividades econômicas; Turismo ecológico.

ABSTRACT

The Rio de Contas hydrographic basin is one of the main rivers in the State of Bahia, having its source in the Serra da Tromba in the municipality of Piatã. The municipal seat is the highest in the State of Bahia, with more than 1200m of altitude, the municipality presents a great scenic beauty with numerous mountains above 1500m, crest lines very evident in the landscape with a unique shrub vegetation in Brazil, the fields rock formations, as well as many waterfalls. The climate is mild by Brazilian standards with an average temperature of around 18°C. In recent years, the degradation process has worsened due to numerous economic activities such as irrigation of large areas, energy production, mining and agriculture. The methodology consisted of creating maps using satellite images, bibliographic research and field work. It was possible to prove that the upper course of the Rio de Contas river basin in the municipality has been suffering great degradation and shows the negligence and inefficiency of public bodies responsible for inspecting and monitoring the impacts caused to the environment, mainly with environmental licenses for agribusiness. The area has great ecotourism potential mainly due to the numerous waterfalls, mountain ridge lines, waterfalls and trails in the mountains with great scenic beauty, in addition to the tropical high-altitude climate, ideal for resting and enjoying the cool of the night.

Keywords: Environmental degradation; Geoenvironmental Aspects; Economic activities; Eco tourism.

INTRODUÇÃO

O principal objetivo dessa pesquisa é mostrar o potencial paisagismo do alto curso da bacia hidrográfica do Rio de Contas no município de Piatã na Bahia, também a degradação ambiental que vem ocorrendo devido principalmente ao agronegócio, além do potencial do ecoturismo na região.

A cidade de Piatã está localizada na Chapada Diamantina, na Mesorregião Centro – Sul baiana e Microrregião de Seabra, com distância da capital Salvador de 572 km. O município se estende por 1 713,5 km² e contava com 20.086 habitantes no último censo feito pelo IBGE no ano de 2022. A densidade demográfica é de 10,5 habitantes por km² no território do município. Situado a 1 258 metros de altitude, o que a torna a cidade mais alta do Norte e Nordeste do país. A área do estudo localiza-se nas seguintes coordenadas geográficas. Longitude: 41°45' e 41° 58 'w. Latitudes: 13°00' e 13°17'S.

A Chapada Diamantina é uma região muito rica em água, devido suas características físicas, como solos e rochas metassedimentares que favorece na absorção das águas da chuva, o que abastece os lençóis freáticos. Essa característica proporciona a existência de diversos rios perenes. Mas infelizmente a ação antrópica vem ameaçando os corpos d'água, com os constantes desmatamentos para realização de atividades agropecuárias, juntamente com as queimadas, que na maioria das vezes são criminosas ameaçando as nascentes. Outro problema que pode ser identificado na região pode ser a abertura irresponsável e sem planejamento ou estudo de impacto na abertura de poços artesianos.

Essas modificações ambientais despertam o interesse de buscar sua preservação, levando a uma discussão de quais meios sustentáveis poderão vir a ser desenvolvidos para a recuperação e manejo dos recursos hídricos, da vegetação e dos solos, obtendo assim um desenvolvimento sustentável e de equilíbrio com o meio ambiente.

É um trabalho interessante porque é considerada a área mais bonita da bacia hidrográfica do Rio de Contas, o alto curso do dessa bacia, que vai de sua nascente até o limite com Abaira no sul onde é encontrada uma área mais devastada pela atividade agropecuária.

Vivemos na era da globalização, dos avanços tecnológicos e científicos, o que tem favorecido o aperfeiçoamento das atividades rurais, mas devem ser levados em

conta, os impactos que tais atividades poderão trazer ao meio ambiente, que uma vez afetado, a depender da intensidade, não mais se reabilitará. O despertar da consciência humana é uma das principais tarefas em que o ser humano deve se conscientizar que não é possível viver sem uma natureza equilibrada.

A área da pesquisa apresenta trechos que atrevessem comunidades rurais que utilizam a atividade agropecuária. Essa área abrange várias fazendas, sítios e pequenas roças que retiram águas do rio de Contas, as vezes, não fazendo manejo correto provocando degradação.

A pesquisa teve como objetivo também mostrar as belezas paisagística da região, apresentando uma variada gama de paisagens normalmente com serras que pode chegar aos 1800m de altitude, vegetação variada como matas ciliares e floresta perenifolia Montana e principalmente os campos rupestres. Essa vegetação é considerada muito rica em biodiversidade com espécies endêmicas da Chapada Diamantina e só ocorre no Brasil nessa região e na serra do Espinhaço em Minas Gerais.

É uma região com grande potencial ecoturístico devido sua fisiografia, caracterizada por um relevo dissecado com serras de grande beleza, grandes desníveis, linhas de cristas rochosas bem evidentes na paisagem, cachoeiras e cascatas sempre com água em diferentes pontos do município. Numerosas trilhas são encontradas para caminhada e ciclismo, favorecendo o deslocamento pelo território de Piatã.

2 METODOLOGIA

Inicialmente foram feitas leituras de artigos da internet e livros que forneceram a base sobre o tema de degradação ambiental, aspectos geoambientais, ecoturismo, etc. Em seguida foram realizados alguns mapas com programas de geoprocessamento, o mapa de localização do município no contexto do estado da Bahia, e o mapa da bacia hidrográfica do rio de Contas uma das principais da Bahia. Foi também utilizado imagens de satélite do Google para mostrar o uso e cobertura da terra. Essas imagens são uma importante ferramenta para mostrar com detalhe o uso e cobertura do terreno (Nobrega, 1994). Em seguida, foi feito o trabalho de campo para verificar os pontos de degradação ambiental, tomada de fotografia das belezas paisagísticas, da vegetação e do ambiente de forma geral.

3 A DEGRADAÇÃO AMBIENTAL E O POTENCIAL GEOAMBIENTAL NO MUNICÍPIO

3.1 Localização do município de Piatã

Como foi mencionado o município de Piatã está localizado na região central da Chapada Diamantina do Estado da Bahia, situada a 572 km da capital Salvador, limitando-se a leste com o Município de Mucugê, a sul com Abaíra, a oeste com Rio do Pires e Novo Horizonte, e ao norte com Boninal (Figura 1). A sede municipal tem altitude de 1268 metros e suas coordenadas geográficas fica a 13°09'07" de latitude sul e 41°46'22" de longitude oeste (SEI 2023).

Figura 1 – localização do município de Piatã no Estado da Bahia

Fonte: Elaborado no Map Viewer.

A sede municipal concentra a maior parta da população, ela está localizada entre duas serras, a da Tromba e a de Santana, forma um grande vale aberto no sentido Norte-Sul na porção Ocidental da Chapada Diamantina (Figura 2).

Figura 02: Cidade de Piatã .

Foto: Trabalho de campo.

3.2 Ambiente do Alto curso da Bacia Hidrográfica do Rio de Contas

- **Clima**

De acordo com dados do Projeto RADAMBRASIL (1981), à circulação geral da atmosfera, no alto curso do Rio de Contas está submetido quase o ano todo pelos alísios de leste e sudeste, que normalmente provocam tempo bom, exceto quando há muita umidade no oceano, podendo provocar garoas e chuviscos, ocorrendo principalmente no outono e inverno. Durante a primavera frentes frias associadas à massa equatorial continental provocam chuvas torrenciais acompanhadas de trovoadas e relâmpagos, e neste período da primavera e verão, que ocorrem as maiores precipitações na região. As chuvas também são provocadas por linhas de instabilidades tropicais, que na realidade são áreas de baixa pressão provocando também chuvas torrenciais e com trovoadas.

Faz parte da faixa de clima subúmido forte, com 43,6% dos meses apresentando totais pluviométricos mensais inferiores a 60 mm; 43,9% dos meses com totais pluviométricos entre 60 a 180 mm; 12,3% entre 180 e 420 mm; e 0,2% dos meses com totais pluviométricos superiores a 420 mm. Apresentam como período de maior precipitação os meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril e como meses mais secos agosto e setembro. O ano considerado mais chuvoso foi o de 1964, com 1663 mm, e o mais seco o de 1959, com 593 mm. Com relação aos totais mensais, apenas o mês de novembro de 1947 apresentou precipitação superior a 420 mm. A precipitação média anual fica em torno de 1100 mm.

A temperatura média anual no alto curso do Rio de Contas, fica em torno de 19°, já no verão, a média anual é em torno de 21° e no inverno 16°. Com relação à evapotranspiração potencial anual é de aproximadamente 900 mm, portanto não há deficiência hídrica anual, havendo excedente de 200 mm.

- **Geologia estrutural do alto curso Rio de Contas**

Litologicamente falando predominam rochas da formação Seabra, datadas do pré- cambriano superior, elas compreendem : arenitos argilosos, siltitos e argilitos, lentes de conglomerados basal, conglomerados soltos, corpos tabulares de vulcanito ácidos e básicos, quartzitos e vulcanitos ácidos e intermediários cisalhados. Na serra da tromba onde nasce o Rio de Contas, ocorre um complexo litológico, predominando a formação Tombador, também do pré - cambriano superior (Projeto RADAMBRASIL, 1981) .

Formado por: arenitos ortoquartzitos, lentes de conglomerado, conglomerados, diques de rochas efusivas. Formação cabocla, também datada do pré-cambriano superior, ocorrendo mais dentro da própria serra. Formada por: arenitos, siltitos argilosos, argilitos e lentes de sílex oolítico. Também dentro da serra da Tromba (Figura 3) ocorre uma cobertura quaternária do Holoceno, aproximadamente de 10000 anos atrás constituída de depósitos eluvionares e secundariamente coluvionares, predominantemente arenosos com nível conglomeráticos. A formação da Serra de Santana e três morros são da mesma formação da serra da tromba, já citadas. Em relação à geologia estrutural, o alto curso do rio de contas no município de Piatã, ocorre uma importante falha inversa, também ocorrendo muitas zonas de cisalhamento. Outra feição da geologia estrutural cortando a cidade de Piatã é um eixo de anticlinal com duplo caimento.

Figura 3 - Serra da Tromba

Fonte: Trabalho de campo.

- **Geomorfologia do alto curso do Rio de Contas**

Em termos de geomorfologia, o alto curso do rio de Contas situa – se em áreas de Planalto em estrutura dobradas da chapada diamantina, especificamente as serras da borda ocidental. Esses planaltos e estruturas dobradas compreendem maciços montanhosos, cujos topos estão acima de 800 metros, remanescentes de estruturas dobradas e tectonizadas de anticlinais e sinclinais invertidas e superfície de aplainamento esculpido em rochas metassedimentares. A dissecação do relevo acusa as influências estruturais e os levantamentos epirogenéticos sobre o modelado, comandado pelo curso da bacia do rio de Contas. Dentro desta unidade geomorfológica, existem cinco tipos de modelado, três de aplanamento e duas de dissecação. (Projeto RADAMBRASIL, 1981) .

- **Topografia**

A topografia do alto curso do Rio de Contas é bastante variável em algumas é montanhosa como na serra da tromba e Santana, serra do gentil, outras áreas são forte – ondulada e ondulada. Os pontos mais altos no caso da serra da tromba chegam a 1730 metros, já na serra do Gentil chega a 1816 metros; na Serra de Santana chega 1669 metros. De forma geral a área está acima dos 1200 metros, com predomínio de altitudes variando de 1400 a 1300 metros.

- **Hidrografia**

Apresenta um padrão de drenagem dendrítico e retangular em alguns pontos devido à natureza da geologia, às vezes os rios se encaixam em falhas, são rios perenes e semi-perenes devido a natureza das rochas que ficam influenciando a

vazão, mesmo na época embora a vazão diminua na seca. O rio principal é o Rio de Contas, que nasce a aproximadamente 1600 metros de altitude, bem na dobra entre a serra da tromba e a serra do atalho. Trata – se de uma grande dobra conhecida como sinclinal e anticlinal, e outras afluentes na área, sendo os rios: gritador, rio três morros. As águas dessa região apresentam uma coloração avermelhada, devido em parte a sais biogênicos derivados de raízes de plantas herbáceas principalmente gramíneas e também a natureza das rochas constituída principalmente de arenitos.

- **Solos**

Segundo Baruqui & Fernandes (1985); Nobrega, Santos, & Rocha (2013); Nobrega & Boas (2023), a pedologia do alto curso do rio de Contas predomina solos litólicos distróficos, principalmente nas áreas de topografia montanhosa e forte ondulada. Estes solos apresentam horizonte A fraco e moderado, textura média argilosa e com silte, associadas a eles podem ocorrer também o latossolos amarelo vermelho distrófico, também ocorrendo muitos afloramentos rochosos. Outra classe de solo comum no alto curso do rio de Contas são os latossolos vermelho amarelo distrófico, Horizonte A fraco e moderado e textura média. Associados a estes ocorrem solos litólicos eutróficos. Em alguns casos a textura destes solos é arenosa.

- **Vegetação**

De acordo com Nobrega & Meguro (2003); Nobrega (2005); Nobrega & Meira; Nobrega & Boas (2020), a área apresenta uma diversidade grande de solos e topografia, tipos de rochas e microclimas diferentes, existe uma diversidade de formação vegetal na área, encontrando campo rupestre nas partes mais rochosas e topograficamente montanhosas, ocorrem também muitas áreas de ecótonos, tipo de vegetação comum é o cerrado parque sem floresta de galeria, ocorrendo, sobretudo em cima da serra da tromba e nas proximidades da cidade de Piatã. Ocorre também o cerrado arbóreo aberto sem floresta de galeria e cerrado parque com floresta de galeria, além do cerrado gramíneo e lenhoso. Ocorrem também os contatos entre o cerrado e a floresta estacional arbóreo aberto, sem floresta de galeria. Presença de área de caatinga arbórea densa sem palmeira, numa parte mais baixa do alto curso da bacia. Ocorrência nas áreas mais chuvosas, áreas de contato entre o cerrado e floresta ombrófila. Áreas com vegetação retirada, substituída por agricultura e pastagens.

Figura 4 - Vegetação florestal próxima ao rio de Contas próximo a sede municipal

Foto: Everte Brito.

Com relação à capacidade de uso dos recursos naturais renováveis no alto curso do Rio de Contas, é muito diversificada de acordo a localização. Nas áreas mais planas e onduladas da serra da tromba e proximidades da cidade de Piatã são indicadas para agricultura geral, sendo que o maior impedimento ambiental para estas áreas é o solo, devido a sais solúveis. Nas áreas de encostas das serras da tromba e de Santana e três morros são indicadas para preservação e conservação da vida silvestre. Outras áreas de relevo ondulado são indicadas para silvicultura, plantações de pinhos e eucaliptos. O relevo por ser mais dissecado impedindo o avanço da silvicultura, assim como as áreas de preservação. (Projeto RADAMBRASIL, 1981).

3.2 Aspectos socioeconômicos da cidade de Piatã

- **Dados populacionais**

A cidade de Piatã, consta com uma população de 20.086 habitantes segundo dados do censo demográfico realizado pelo IBGE no ano de 2022. A maior parcela da população piatãense reside na zona rural num valor de 57,7% da população total. É uma população velha, em razão ao número de pessoas entre 0 a 14 anos que

representam apenas 26,9% da população. A população feminina é maioria, representando 51,4% de todos os habitantes.

- **Dados econômicos**

A economia da cidade de Piatã gira em torno dos serviços oferecidos pela prefeitura, seguido do setor agropecuário e posteriormente da indústria de manufatura como: serralherias, marcenarias, etc. De acordo com dados de 2014, 78% dos trabalhadores formais da cidade de Piatã se concentram nos serviços oferecidos pela administração pública. O emprego formal na agropecuária é de apenas 3,7%, o comércio 5%. Todos esses valores nos mostram o quanto a cidade de Piatã é dependente dos serviços oferecidos pela prefeitura.

A economia da cidade é praticamente dependente dos serviços oferecido pelo comércio local e, principalmente em sua maioria os serviços oferecidos pela prefeitura. Em seguida, vêm a agropecuária, basicamente a agricultura familiar e as pequenas criações de gado e suínos. A cidade de Piatã possui uma agropecuária voltada para o mercado local. E por fim, a indústria manufatureira, representada por serralherias, marcenarias, etc.

Analisando a tabela 1 e 2, a criação de aves é imponente no município sendo as galináceas as mais comuns, servindo para o consumo assim como a venda de ovos. A segunda maior criação em destaque é a de bovinos, que abastece os açougues da região. Ela é responsável pela produção de leite no município, juntamente aos bovinos os suínos é outra criação de destaque na região.

Tabela 2 - Censo agropecuário 2006, dados da pecuária

ESPÉCIE DE EFETIVOS	NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS	NÚMERO DE CABEÇAS
Asininos	90	101
Aves	1.802	29.000
Bovinos	1.249	10.069
Caprinos	79	440
Equinos	314	519

Muare	163	200
Outras aves	61	241
Ovinos	108	583
Suínos	811	2.300

Fonte: IBGE, 2023

Tabela 2 - Censo agropecuário 2006, dados da produção agrícola.

PRODUTO LAVOURA PERMANENTE	NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS	QUANTIDADE DA PRODUÇÃO	VALOR DA PRODUÇÃO
Banana	84	73 toneladas	39 mil reais
Café arábica	1.362	913 toneladas	3.082 mil reais
Laranja	13	22 toneladas	5 mil reais
Cana-de-açúcar	238	675 toneladas	173 mil reais
Feijão de cor	653	100 toneladas	144 mil reais
Feijão fradinho	377	33 toneladas	53 mil reais
Mandioca	760	584 toneladas	184 mil reais
Milho	1.013	298 toneladas	146 mil reais

Fonte: IBGE, 2023

A agricultura familiar é um dos pontos fortes da economia piataense se destacando as lavouras de cafés, que após as participações em concursos nacionais e vencimento dos prêmios nos últimos anos tem aumentado bastante seu plantio. A cana – de – açúcar, a mandioca e o milho são outros pontos fortes da cultura agrícola do município, sendo o café o principal imponente.

4. SITUAÇÃO AMBIENTAL ATUAL DO ALTO CURSO DO RIO DE CONTAS E POTENCIAL PAISAGISTICO

4.1 Cobertura e uso do solo

Na cidade de Piatã, onde se localiza o alto curso do Rio de Contas, encontram-se diversos tipos de vegetação. De acordo com Nobrega & Meguro (2003); Nobrega

(2005); Nobrega & Boas (2020), ocorre desde o cerrado, cerrado aberto ou campo limpo de cerrado, cerrado com floresta de galeria, floresta ombrófila densa, campos rupestres e florestas estacionais. Mas infelizmente tem muitas áreas com vegetação retirada, substituída por agricultura e pastagens. (Figura 2 e 3)

Figura 2 – Grande área desmatada próximo ao vale do Rio de Contas

Fonte: SEI e Google 2023.

4.3 Degradação ambiental no alto curso do rio de contas

Por meio da imagem de satélite e fotos tiradas no trabalho de campo (figuras 2 e 3), é notório o avanço das ações antrópicas próximas ao vale do Rio de Contas e no município como um todo. Também há grandes áreas com terras improdutivas (Tabela 3) Essas ações podem vir a causar degradação, pois a retirada da sua vegetação, que age como protetora do solo pode vir acarretar ao curso d'água sérios danos ambientais. O rio já sofre impactos negativos naturais causados pelo processo físicos como as intempéries, com as atividades exploratórias e queimadas, a tendência é de agravamento, como no caso das erosões, do assoreamento, a poluição da água pelos agrotóxicos, pois a topografia onde se encontram as plantações facilita a entrada destes produtos no curso do rio. Nem todos os produtores têm a consciência de que está causando impactos negativos, sem contar pela falta de fiscalização dos órgãos competentes.

Tabela 3 - Censo agropecuário 2006, terras degradadas

UTILIZAÇÃO DA TERRA	QUANTIDADE
Terras degradadas (erodidas, desertificadas, salinizadas) número de estabelecimentos	25 unidades
Terras degradadas (erodidas, desertificadas, salinizadas)	2530 hectares
Terras inapropriáveis para agricultura ou pecuária (pântanos, areais, pedreiras, etc,) número de estabelecimentos	1.675 unidades
Terras inapropriáveis para agricultura ou pecuária (pântanos, areais, pedreiras, etc,)	23.075 hectares

Fonte: IBGE, 2023.

As atividades antrópicas têm transformado consideravelmente a paisagem em torno do alto curso do Rio de Contas, como a remoção da cobertura vegetal original para ceder lugar a monoculturas, como a do café, um dos principais produtos da região, que é muito importante para a economia local. Essa cultura se encontra em fase de ascensão e de boa qualidade. Também agricultura como, plantações de feijão, milho, entre outras culturas provocam impacto de menor escala. É notável que as transformações exercidas pelo homem no espaço geográfico ao qual está inserido, sem levar em conta a preservação do ambiente natural, vêm provocando desequilíbrio

ambiental e degradação dos recursos naturais, gerando consequências danosas para a população e demais seres vivos.

O descaso do ser humano com os recursos hídricos nos leva a questionar como é possível um ser degradar aquilo que é a da mais essencial em sua vida, que é água, elemento indispensável no nosso dia a dia. Observa-se também desmatamento de mata ciliar, retirada de areia, assoreamento e mineração de grande porte (Figura 3).

Figura 3 - Desmatamento de mata ciliar, retirada de areia, assoreamento e mineração de grande porte.

O rio é usado para práticas de pesca e lazer, e na maioria das vezes as pessoas não tem a preocupação de levar o lixo novamente para um descarte adequado, deixando na própria natureza.

Segundo Cunha & Guerra (1996), o processo de erosão apresentado aparenta também ser de causas naturais, processos físicos, até porque nem todos os impactos negativos são causados somente pelo homem. A continuação deste processo pode acarretar no assoreamento do leito na região. Em alguns pontos assoreados a vegetação dentro do rio vem se proliferando. Isso pode causar a redução na vazão do mesmo, que vai perdendo gradativamente seu fluxo contínuo.

Na figura 3 representa a atividade do agronegócio, retirada da vegetação próxima ao leito do riacho das Pedras afluente do Rio de Contas, na localidade dos Gerais para a construção de uma barragem. Este empreendimento que estava sendo realizado pelas empresas do agronegócio Bagisa e Hayashi foram interrompidas por ordem do INEMA, pois continham irregularidades ambientais, segundo o mesmo órgão foram retiradas ilegalmente cerca de 8 hectares de vegetação, A área desmatada fazia parte da APA (Área de Preservação Permanente) causando um dano ambiental irreversível.

4.2 Potencial paisagístico

O município de Piatã apresenta em toda sua extensão uma variedade de paisagens exuberantes, montanhas com desníveis altos, picos com destaque na paisagem, rochas exposta nas montanhas, cachoeiras e cascatas. Uma biodiversidade considerada alta devido a diversidade topográfica, litológica e climática, possibilitando um mosaico de habitat. É um lugar ideal para o ecoturismo, devido essas características geoambientais (figura 4)

Figura 4 – Potencial paisagístico do município de Piatã.

Fonte: Trabalho de campo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As atividades antrópicas de grande porte é um dos principais fatores impactantes quando o tema é impacto ambiental, a expansão agropecuária do agronegócio, a mineração e a falta de empenho em preservação, tanto por parte dos indivíduos e pelo poder público. A falta de implantação de políticas de conservação ambiental se apresenta como um dos grandes causadores de degradação da bacia hidrográfica do Rio de Contas no município de Piatã. As observações e análises acumuladas ao longo dessa pesquisa, principalmente no que se refere aos impactos ambientais como retirada das matas ciliares, erosão e assoreamento, é bem evidente por meio de pesquisa no campo por meio de fotografias e imagens de satélite.

A região em estudo é uma das mais bonitas da Chapada Diamantina devido a sua topografia variada, com desníveis bem evidentes, plantas de valor ornamental, cachoeiras, cascatas sempre com água devido ao aquífero da região, além de uma variedade de vegetação.

A dificuldade na preservação voltada às questões dos recursos naturais, e da preservação da biodiversidade do município, provoca um “incômodo” aos produtores, pois estes têm uma “consciência disfarçada” que envolvem questões culturais, achando que a expansão agropecuária não causa impactos ambientais no município, no caso específico no Rio de Contas. Já os órgãos públicos, ligados a essa área, não vêm cumprindo com suas responsabilidades e nem demonstram preocupações, permitindo até a invasão de Áreas de Preservação Ambiental, o que é muito grave.

Portanto, é necessário que todos inseridos no ambiente local, sejam conscientizados sobre a importância da bacia hidrográfica do Rio de Contas, que estejam cientes, que milhares de pessoas dependem deste rio de grande valor econômico e ambiental. Realização de palestras sobre sustentabilidade, a importância da conservação e preservação ambiental, um monitoramento intenso, políticas públicas, parcerias, são algumas ações que podem ser adotadas para que o alto curso do Rio de Contas não sofra tanta degradação, e que todos tenham ciência de sua importância para o equilíbrio ambiental.

REFERÊNCIAS

- BARUQUI, A. M.; FERNANDES, M. R. **Práticas de conservação do solo**. Belo Horizonte. Informe Agropecuário, Belo Horizonte. v. 11, n. 128. p. 55-69, ago. 1985.
- BORSATO, F. H. & MARTONI, A. M. *Estudo da fisiografia das bacias hidrográficas urbanas no Município de Maringá, Estado do Paraná*. **Acta Scientiarum. Human and Social Sciences**. Maringá, v. 26, n. 2, p. 273-285, 2004.
- CHRISTOFOLETTI, A. **Geomorfologia**. São Paulo: Edgard Blücher, 1980.
- COIMBRA, R.M. Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. *In: Seminário Técnico sobre Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos*. São Paulo, maio/1992. Anais. São Paulo: FUNDAP, 1992, p.10-16.
- CUNHA, S. B.; GUERRA, A. J. T. **Degradação Ambiental**. *In: Geomorfologia e meio ambiente / Antônio José Teixeira Guerra e Sandra Baptista da Cunha (Org.)*. – Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, p.337 – 379, 1996.
- FERNANDES, M. R. e SILVA, J. C. **Programa Estadual de Manejo de Sub-Bacias Hidrográficas: Fundamentos e estratégias** - Belo Horizonte: EMATERMG. 24p., 1994.
- HAMBLIN, WK. 1995. **The Earth's Dynamic Systems**. Mac Millan Pub. Comp. & Collier Mac. Pub. New York-London. 570 p. 1995
- IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. > disponível <https://censoagro2017.ibge.gov.br/> acesso 2023.
- MOURA, L.A.A. **Qualidade e Gestão Ambiental**. 3. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira. 2002.
- NOBREGA, M.A. Identificação da cobertura vegetal e de outros elementos do terreno através do processamento digital de imagens orbitais. Identification of vegetation cover and other terrain elements through digital processing of orbital images. *In: Com(s) ciência: cultural, technical and scientific journal. No. 4. P 143-159*. Vitória da Conquista: UESB, 1993.
- NOBREGA, M. A. & MEGURO, M. (2003). **Diversidade de Fitofisionomias e Aspectos Fisiográficos da Região Sudeste da Chapada Diamantina – BA**. São Paulo: USP.
- NOBREGA, M.A. Diversidade de fitofisionomias e aspectos fisiográficos no setor sudeste da Chapada Diamantina, Bahia, Brasil. Diversity of phytophysionomies and physiographic aspects in the southeast sector of Chapada Diamantina, Bahia, Brazil. *In: V Semana de Geografia da UESB: do ensino de geografia a formação política do geógrafo*, 20 anos de transformação At: Vitória da Conquista, Bahia, Brasil, 2005.
- NOBREGA, M.A., SANTOS, R. C. & ROCHA, G. S. Solos do Sudeste da Chapada Diamantina -Bahia, Brasil. Soils of the Southeast of Chapada Diamantina -

Bahia, Brazil. **Conference: XIV Encuentro de Geógrafos de América Latina** At: Lima – Peru Affiliation: Universidad Nacional Autónoma de México, 2013.

NOBREGA, M.A & MEIRA, V. C. Distribuição espacial da vegetação no sudeste da Chapada Diamantina - Bahia. Spatial distribution of vegetation in the southeast of Chapada Diamantina- Bahia. In: **XII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA FÍSICA APLICADA**, At: NATAL, RN. Affiliation: Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2007.

NOBREGA, M.A & VILAS BOAS, A.M.V. Soil/phytophysiology relationship in southeast of Chapada Diamantina – Bahia, Brazil. The world academy of science, engineering and technology. **International journal of geological and environmental engineering. V. 14, nº. 12, p. 349-356.** 2020.

NOBREGA, M.A. & BOAS, A.M.V. Características físico-químicas dos solos da região do alto curso das bacias hidrográficas do Rio Pardo e Paraguaçu e suas relações com as fitofisionomias – Bahia, Brasil. Physical-chemical characteristics of soils in the upper course of the Pardo and Paraguaçu river basins and their relationships with phytophysiology – Bahia, Brazil. In: **Tecnologia avançadas e suas abordagens Chapter: 34 Publisher: Seven publicações Ltda, 2023.**

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA. **PROJETO RADAMBRASIL.** FolhaSD 24, Salvador. Levantamento de recursos naturais, Rio de Janeiro: MME, 1981.

RODRIGUES, G.S. Impactos ambientais da agricultura. In: In: **Hammes, V.S. (Ed.Técnica). Julgar – Percepção do Impacto Ambiental. São Paulo:** Editora Globo, v. 4, 2004.

SÁNCHEZ, L. E. **Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos.** São Paulo: Oficina de textos, 2006. Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI).>disponível <https://sei.ba.gov.br/index.php?lang=pt>. Acesso 2023.

SILVA, D. de O. & NÓBREGA, M. A. Identificação das fitofisionomias e características topográficas do município de Mucuge (Bahia, Brasil) através do uso de sensoriamento remoto e SIG. Identification of phytophysiology and topographical characteristics of the municipality of Mucuge (Bahia, Brazil) through the use of remote sensing and GIS. In: **Tecnologia e Inovação em Ciências Agrárias e Biológicas: Avanços para sociedade atual.** Publisher: Seven Publicações Ltda, 2023.

TUCCI, C. E. M. 1997. **Hidrologia: ciência e aplicação.** 2.ed. Porto Alegre: ABRH/Editora da UFRGS, 1997.

www.revistamaiseducacao.com
E-mail: contato@revistamaiseducacao.com

Rua Manoel Coelho, nº 600, 3º andar sala 313 | 314 - Centro São Caetano do Sul – SP CEP: 09510-111 Tel.: (11) 95075-4417

